

DOIMIY BOLA TASHLASHDA YO'LDOSHNING MORFO-IMMUNOLOGIK O'ZGARISHLARI

Norbekov Azizbek Xamroqulovich

Farg'ona jamoat salomatligini saqlash tibbiyot instituti, mustaqil izlanuvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18322267>

Kirish. Doimiy bola tashlash homiladorlikning 12-haftasidan keyin sodir bo'ladigan jiddiy akusherlik asorati bo'lib, ona va homila salomatligi uchun yuqori xavf tug'diradi. Zamonaviy tadqiqotlar DBT etiologiyasida faqat gormonal yoki mexanik omillar emas, balki yo'ldosh to'qimasida yuzaga keladigan strukturaviy va immunologik buzilishlar ham muhim ahamiyatga ega ekanini ko'rsatmoqda. Yo'ldoshning normal morfologik va funksional holati homilaning kislorod va oziq moddalar bilan ta'minlanishida hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Material va metodlar. Tadqiqot retrospektiv xarakterda olib borildi. 2020–2024 yillar davomida doimiy bola tashlash bilan yakunlangan homiladorlik holatlaridan olingan 100 ta yo'ldosh namunasi asosiy guruhni tashkil etdi. Nazorat guruhi sifatida sog'lom homiladorlik bilan tugagan 100 ayolning yo'ldosh to'qimalari o'rganildi.

Yo'ldosh namunalari standart gistologik usulda formalinda fiksatsiya qilinib, gematoksilin-eozin bilan bo'yaldi. Immunohistokimyoviy tahlilda CD34, IL-6, TNF- α , IL-1 β va IL-10 markerlari qo'llanildi. Natijalar yarimkvantitativ usulda baholandi, statistik tahlilda $p < 0,05$ qiymati ishonchli deb qabul qilindi.

Natijalar. DBT bilan kechgan homiladorliklarda yo'ldosh to'qimasida quyidagi patomorfologik o'zgarishlar yuqori uchrash chastotasiga ega bo'ldi: xorial infarktlar, fibrinoid nekroz, surunkali villit va intervillozal tromboz. Ushbu o'zgarishlar yo'ldosh perfuziyasining buzilishi va homilaning gipoksik sharoitda qolishi bilan bog'liq ekani aniqlandi.

Tomir tizimida spiral arteriyalar trombozi, perivaskulyar fibrinoid degeneratsiya va maternal sinuslar fibrozasi aniqlanib, angiogenez jarayonining izdan chiqqanligi qayd etildi. Immunohistokimyoviy tekshiruvlar DBT holatlarida IL-6, TNF- α va IL-1 β kabi proinflamator sitokinlarning yuqori ifodalanishini, IL-10 ning esa past darajada ekanini ko'rsatdi. CD34 markerining kamaygan ifodasi yo'ldoshda yangi qon tomirlar shakllanishi yetishmovchiligidan dalolat berdi.

Muhokama. Olingan natijalar doimiy bola tashlash patogenezida yo'ldoshda kechadigan mikrotsirkulyator buzilishlar va immun muvozanatning izdan chiqishi yetakchi ahamiyatga ega ekanini tasdiqlaydi. Proinflamator sitokinlarning ustunligi fonida antiinflamator mexanizmlarning susayishi homila va ona o'rtasidagi immun tolerantlikni buzadi. Angiogenezning yetarli darajada rivojlanmasligi esa yo'ldosh funksional yetishmovchiligiga olib keladi.

Xulosa. Doimiy bola tashlash holatlarida yo'ldosh to'qimasida aniqlangan patomorfologik va immunohistokimyoviy o'zgarishlar ushbu patologiyaning muhim patogen asosini tashkil etadi. Qon aylanishi buzilishi, surunkali yallig'lanish va immun disbalans DBT rivojlanishida yetakchi omillar sifatida baholanishi mumkin. Ushbu markerlarni klinik amaliyotga joriy etish bola tashlash xavfini erta prognozlash va profilaktika choralarini ishlab chiqishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Hanna N, Bonifacio L, Weinberger B, Murphy S, Romero R, Haziot A. Role of pro- and anti-inflammatory cytokines in the pathogenesis of recurrent spontaneous abortion. *Fertil Steril*. 2016;105(5):1091–1099.
2. Heller DS. Placental pathology in second trimester spontaneous abortion. *Arch Pathol Lab Med*. 2018;142(4):476–481.
3. Kim CJ, Romero R, Chaemsaithong P, et al. Chronic inflammation of the placenta: definition, classification, pathogenesis, and clinical significance. *Am J Obstet Gynecol*. 2015;213(4 Suppl):S53–69.
4. Kliman HJ. Pathophysiology of the human placenta. *Semin Perinatol*. 2018;42(2):89–97
5. Khong TY, Mooney EE, Ariel I, et al. Sampling and definitions of placental lesions. *Arch Pathol Lab Med*. 2016;140(7):698–713.
6. Kwak-Kim J, Park J-C, Ahn HK, Kim JW, Gilman-Sachs A. Immunological parameters in women with recurrent pregnancy loss. *Am J Reprod Immunol*. 2017;78(5):e12710.
7. Li, L., & Baek, K.-H. (2025). Exploring Potential Biomarkers in Recurrent Pregnancy Loss: A Literature Review of Omics Studies to Molecular Mechanisms. *International Journal of Molecular Sciences*, 26(5), 2263. <https://doi.org/10.3390/ijms26052263>
8. Mayhew TM. The role of angiogenesis in placental development and function. *Placenta*. 2018;65:5–9.
9. Mirzayeva M.A., Norbekova M. H., Xusanova M.J. Ko'krak bezi saratoni mavjud metabolik sindromli bemorlar qon zardobida IL-6 miqdorining o'sma xususiyatlariga bog'liq o'zgarishlari. *Yosh Olimlar Ilmiy Jurnali*, 2024,11(09), 28-34.